

UDK 677.21.051.152.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ И МОДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

ЖАББОРОВ ЖАВЛОНБЕК ОЗАТОВИЧ, магистрант

Ургенчский технологический университет RANCH

т.ф.ф.д., доцент, **РАЖАБОВ ИБРАТ ЯХШИМУРОДОВИЧ**, научный

руководитель

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

i.rajabov1987@gmail.com

тел.(+99899)886-03-35

Аннотация: Статья посвящена роли технологии литья деталей в машиностроении и повышению качества и долговечности. Методом литья можно изготавливать изделия очень сложной конфигурации, которые невозможно получить или трудно изготовить другими способами обработки (ковкой, штамповкой, сваркой). Зачастую стоимость отлитой детали дешевле стоимости такой же детали, полученной другим способом. Приведены сведения по анализу дефектов литья и методам их устранения.

Ключевые слова: Машиностроение, детали, модель, литье, состав, качество поверхности.

INITIAL MATERIALS FOR MANUFACTURING MODELS AND MODEL COMPOSITIONS

Abstract: The article is devoted to the role of casting technology in mechanical engineering and improving quality and durability. The casting method

can be used to produce products of a very complex configuration that cannot be obtained or are difficult to manufacture by other processing methods (forging, stamping, welding). Often the cost of a molded part is less than the cost of the same part produced in a different way. Information on the analysis of casting defects and methods for their elimination is given.

Keywords: Mechanical engineering, parts, model, casting, composition, surface quality.

МОДЕЛЛАР ВА МОДЕЛ МАТЕРИАЛИ УЧУН ХОМАШЁ ТАЙЁРЛАШ ТАРКИБИ

Аннотатсия: Мақ олада машинасозликда деталлар қ уймакорлик технолигияси рўли ва сифат кўрсаткичи ҳамда мустақ камлик даражасини ошишга қ аратилган бўлиб. Қуйиш усули билан бошқ а ишлов бериш усуллари (болғ алаш, штамплаш, пайвандлаш) ёрдамида олиб бўлмайдиган ёки тайёрлаш қ ийин бўлган жуда мураккаб конфигурацияли буюмлар тайёрлаш мумкин. Қўпинча қ уйма детал нархи бошқ а усул билан олинган худди шу детал нархидан арзонроқ бўлади. Қуймакорликдаги камчиликлар тахлили ва уларни бартараф этиш усуллари ҳақ ида маълумотлар келтирилган.

Калитсўзлар: Машинасозлик, деталлар, модель, қуймакорлик, таркиби, юзасифати.

Введение. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев придаёт большое значение инновационному развитию промышленности республики, в том числе области машиностроения. Работы, проводимые в области

автомобилестроения, металлургии, железнодорожного транспорта в нашей республике, являются признаком инновационного развития.

Отливки деталей разрабатываются песчано-глинистым и специальными методами на базе полуфабрикатов машиностроительной промышленности. 70-85% отливок производится в песчано-глинистых формах.

Даже сегодня песчано-глиняные формы являются основным методом литья, поскольку в песчано-глиняных формах можно изготавливать детали от нескольких граммов до нескольких сотен тонн, а песчано-глиняные формы в четыре-пять раз дешевле литья специальными методами. Можно сказать, что изучение песчано-глинистых формовочных материалов и управление ими для получения качественных отливок является важным вопросом[1-15].

Сокращение брака в литейном производстве зависит от качества и оптимальных материалов и компаундов форм.

В настоящее время используется широкая номенклатура различных химических соединений, на основе которых изготавливают модели. Выбор материала модели зависит, в первую очередь, от способа удаления моделей. Наиболее широкий выбор материалов используется для выплавляемых моделей. Независимо от способа удаления моделей к модельным составам предъявляют следующие основные требования.

Модельные составы должны обладать[16]:

- относительно высокой температурой размягчения, что позволяет сохранять форму моделей при технологических операциях изготовления формы в цеховых условиях;
- сравнительно низкой температурой плавления или разложения для облегчения изготовления моделей и удаления их из формы;

- высокой текучестью для легкого заполнения пресс-формы;
- высокой растворимостью для облегчения удаления растворимых моделей;
- низкой усадкой для обеспечения точности размеров моделей;
- минимальным коэффициентом термического расширения, обеспечивающим целостность формы при выплавлении или выжигании моделей;
- технологически необходимой прочностью и твердостью, обеспечивающих целостность модели при изготовлении формы;
- химической инертностью к материалу пресс-формы и керамической оболочке;
- удовлетворительной адгезией к материалам керамической формы;
- минимальной зольностью;
- способностью к регенерации в случае повторных использований и быть безвредностью для окружающих.

Для изготовления выплавляемых моделей применяются следующие материалы[17]:

Парафин— смесь предельных углеводородов состава $C_{18}H_{38}$ — $C_{35}H_{72}$ с температурой плавления $40...65^{\circ}C$, плотностью $880...915 \text{ кг/м}^3$, не растворим в воде и спиртах, растворим в большинстве органических растворителей и минеральных маслах, инертен к большинству химических реагентов. При $140^{\circ}C$ окисляется кислородом воздуха до органических кислот. В промышленности парафин получают депарафинизацией масляных дистиллятов нефти или сухой перегонкой бурого угля и горючих сланцев. Применяется во многих отраслях промышленности: пищевой, спичечной, химической, электротехнической и др.

Для модельных составов применяют технический парафин, воскоподобную массу белого цвета, содержащую до 3% масла. Зольность не превышает по массе 0,1%. Является недефицитным и относительно дешевым материалом.

Церезин— смесь предельных углеводородов С36—С55 с температурой плавления 65...88 °С. Не растворим в воде и спиртах, растворим в бензоле и ограниченно растворим в минеральных маслах. Выделяют из озокерита, петролатума, отложений на трубах, образующихся в трубопроводах при добыче и перекачивании нефти. Синтетический церезин получают из синтез-газа (смесь СО и Н₂). Применяют в качестве компонента пластичных смазок, изоляционного материала в электротехнике, для изготовления свечей (в смеси с парафином), в косметике и медицине. Представляет собой воскообразное вещество от белого до коричневого цвета. Для изготовления модельных составов чаще используют синтетический церезин.

Стеарин— смесь высших жирных карбоновых кислот, в основном пальмитиновой и стеариновой. Температура плавления 53...65 °С, практически не растворим в воде и ограниченно растворим в органических растворителях. Входит в состав животных жиров и растительных масел. В промышленности получают дистилляцией и кристаллизацией жирных кислот, полученных гидролизом гидрированных масел - подсолнечного, хлопкового и животных жиров. Применяется для синтеза высших спиртов, в резинотехнической промышленности, в производстве мыла и свечей. Представляет собой полупрозрачную массу белого или желтоватого цвета. Стеарин дорог, дефицитен и способен взаимодействовать с этилсиликатом, поэтому имеет ограниченное применение в литейном производстве.

Буроугольный воск— смесь углеводородов, входящих в состав воскоподобных, смоляных асфальтообразных веществ. Температура плавления 40...90 °С. Не растворим в воде и растворим в большинстве органических растворителей. Получают из бурых углей при обработке различными растворителями. Однородный материал темно-коричневого цвета с высокими механическими свойствами. Хорошо совмещается с парафином, церезином и другими синтетическими восками.

Торфяной воск— смесь органических соединений сложного состава. Температура плавления 50...75 °С. Получают обработкой торфа различными растворителями. Хорошо сплавляется с парафином, церезином, стеарином и буроугольным воском. Обладает более высокой прочностью и теплостойкостью по сравнению с парафином и церезином.

Канифоль — стеклообразное вещество от светло-желтого до темно-коричневого цвета, не растворимое в воде, растворимо в эфире, абсолютном спирте, бензоле. Состоит из смоляных кислот, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и неомыляемых соединений. Содержится в сосне, ели, кедре и лиственнице. Температура размягчения 40...75°С, температура плавления 100...140°С, плотность канифоли составляет 1070...1090 кг/м³. Получают экстрагированием бензином измельченной смолистой древесины с последующей отгонкой растворителя. Применяется канифоль для модификации лакокрасочных материалов, при производстве электроизоляционных мастик, в качестве флюса при пайке металлов. Для модельных составов используют в основном сосновую канифоль в сочетании с парафином, церезином и полистиролом.

Полиэтилен— продукт поляризации этилена, термопластичный полимер общей формулы $(\text{CH}_2-\text{CH}_2)_n$. В зависимости от способа полимеризации различают три вида полиэтилена[18]:

- 1) полиэтилен высокого давления или низкой плотности;
- 2) полиэтилен среднего давления;
- 3) полиэтилен низкого давления или высокой плотности.

Полиэтилен высокого давления — мягкий и эластичный материал с температурой плавления 105...108 °С и плотностью 910...920 кг/м³. Степень кристалличности 55% и твердость по Бринеллю 1,4...2,5 кг/см². Полиэтилены среднего и низкого давления — жесткие продукты с

температурами плавления 120...125°С и 127...130 °С, степенью кристалличности 85% и 95%, твердостью 4,5...5,8 кг/см² и 5,6...6,5 кг/см² соответственно. Полиэтилены стойки ко многим агрессивным жидкостям и органическим растворителям, на холоде они не растворяются в органических жидкостях. При температуре порядка 70...80 °С полиэтилены растворяются в бензоле и его производных. Полиэтилены представляют собой воскоподобные материалы, выпускаемые промышленностью в виде блоков, листов, гранул. Из полиэтилена изготавливают трубы, изоляцию, пленку, тару и т.д. Полиэтилен хорошо сваривается. К недостаткам полиэтилена относят сравнительно высокую усадку (до 4%) и высокую вязкость в расплавленном состоянии. Наиболее употребительны в литейном производстве как добавка в модельные составы, низкомолекулярные полиэтилены — полиэтиленовые воски, имеющие низкую температуру плавления и отличающиеся малой зольностью.

Легкоплавкие сплавы — сплавы, температура плавления которых ниже, чем у олова (232 °С). Содержат в различных соотношениях и сочетаниях олово, висмут, индий, свинец, кадмий, цинк, сурьму, галлий и другие элементы. Известны сплавы Вуда, Розе и Ньютона на основе висмута. Применяются в качестве припоев, металлических замазок и уплотнений. Для изготовления моделей используют сплавы с температурами плавления 60...100 °С.

В качестве материала, для **растворяемых моделей** используют в основном хорошо растворимые в воде соединения с низкой температурой плавления[19]:

Карбамид (мочевина, карбамид угольной кислоты)— $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, кристаллическое, хорошо растворимое в воде и спиртах соединение с температурой плавления 132,7 °С и плотностью 1340 кг/м³. Получают карбамид из аммиака и углекислого газа. Применяют для получения

мочевиноформальдегидных смол, красителей, лекарств, для депарафинизации нефти, как удобрение в сельском хозяйстве. После плавления и затвердевания, карбамид образует прочную модель. Обладает низкой усадкой, ниже 0,1% [20].

Нитрат натрия (натриевая, или чилийская селитра)— NaNO_3 , кристаллическое вещество с температурой плавления 308°C и плотностью 2260 кг/м^3 . Хорошо растворим в воде, глицерине. Получают поглощением оксидов азота щелочными растворами. При нагреве выше температуры плавления разлагается. Применяется как удобрение, компонент закалочных ванн, в производстве стекла.

Нитрит натрия— NaNO_2 , кристаллическая соль белого или желтого цвета с температурой плавления 271°C и плотностью 2170 кг/м^3 . Температура разложения выше 320°C . Хорошо растворяется в воде и спиртах. Получают поглощением оксидов азота и щелочными растворами с последующим разделением нитрата и нитрита натрия. Применяется в производстве азокрасителей, пищевой промышленности, при извлечении из буровых вод йода.

Нитрат калия (калийная селитра) — KNO_3 , кристаллическое вещество с температурой плавления 336°C и плотностью $1900\text{...}2110\text{ кг/м}^3$. Температура разложения около 400°C . Хорошо растворим в воде. Получают при взаимодействии нитрата натрия с хлоридом калия. Применяется как удобрение, в производстве стекол и черного пороха. Как и нитрат натрия является гигроскопичным соединением.

Нитрит калия — KNO_2 , кристаллическое вещество с температурой плавления 440°C и плотностью 1920 кг/м^3 . Является гигроскопичным соединением. Получают восстановлением расплава нитрата калия свинцом. Применяется в производстве азокрасителей. В качестве материала для **выжигаемых моделей** используются в основном полимеры, имеющие

относительно низкие температуры плавления и относящиеся к группе термопластичных полимеров:

Полистирол — продукт полимеризации стирола, термопластичный полимер. Представляет собой бесцветное, твердое, стеклоподобное вещество плотностью 1050 кг/м³. При 80...150 °С, он переходит в каучукоподобный материал, а при 250...300 °С разлагается с образованием стирола. Полистирол обладает большой стойкостью к воде, бензину, спиртам, кислотам и щелочам, он растворим в ароматических углеводородах и сложных эфирах. Низкомолекулярные полистиролы при нагреве легко переходят в вязкотекучее состояние, что позволяет их использовать для получения моделей. Переработка высокомолекулярного полистирола возможна только методом литья под давлением. В промышленности полистирол используется в производстве волоконной оптики, армированных волокон, электротехнике, приборо- и машиностроении.

Пенополистирол — относится к вспененным пластмассам (пенопластам), содержащим в твердой полимерной матрице замкнутые газонаполненные ячейки. Кажущаяся плотность пенополистирола достигает 20...40 кг/м³. Получают пенополистирол двумя способами: 1) суспензионной полимеризацией стирола в присутствии легкокипящих жидкостей — пентана и изопентана; полученные гранулы при переработке в изделия нагревают, и легкокипящая жидкость вспенивает гранулы полимера, находящегося в высокоэластичном состоянии; 2) полимеризацией в массе стирола, с последующим смешиванием полученного полимера с лимонной кислотой и порофорами; при экструдировании этой смеси происходит вспенивание полистирола. Используют пенополистирол в качестве тепло- и звукоизоляционного материала в строительстве, упаковочного материала для транспортировки

приборов. В литье по выплавляемым моделям, пенополистирол используется для изготовления выжигаемых и растворяемых моделей.

Модельные составы могут быть *классифицированы* по ряду признаков, например, в зависимости от природы и количественного соотношения образующих их компонентов, свойств, методов изготовления моделей, способа удаления последних из оболочек форм и т.д.

Наиболее существенным является первый классификационный признак, так как природа и соотношение компонентов модельного состава определяют его физико-механические, химические и технологические свойства, а следовательно, и рациональные методы использования. По указанному признаку, используемые в промышленности модельные составы могут быть подразделены на 7 групп[20-28].

Первая группа включает в себя модельные составы, представляющие собой сплавы восков, воскоподобных материалов, содержащие в ряде случаев различные улучшающие добавки (например, повышающие прочность и теплоустойчивость, снижающие хрупкость и т.д.).

Основными компонентами составов 1-й группы могут быть парафины, стеарин, натуральный и синтетический церезин, буроугольный (монтановый) и торфяной воск (битум), сложные эфиры высших кислот, в отдельных случаях натуральные воски: пчелиный, канделильский, карнаубский.

В качестве улучшающих (пластифицирующих, упрочняющих, повышающих теплостойкость) добавок используют этилцеллюлозу, кубовый остаток горячего крекинга парафина, полиэтилен, касторовое масло и другие продукты.

Наиболее характерными и распространенными составами (табл. 1.1) 1-й группы являются ПЦБК₀70-12-13-5 (Р-3), ПБС_в6025-15 (ИПЛ-2), ПС50-50, ПБТТр25-35-35-5 (ВИАМ-102), а также составы на основе парафина,

церезина и полиМтиленовых восков(например, МВС-3А). Отдельные компоненты, входящие в модельный состав, обозначаются следующим образом: *П* — парафин,*С* — стеарин, *Ц* — церезин, *Цс* —синтетический церезин, *ПсВ* —полистирол вспенивающийся, *Пэ* — полиэтилен, *Км* — касторовоемасло, *Псм* — пластическая смазка *ПВК*, *Пвс* — поливиниловый спирт, *Поп* — продукт окисления парафиновых углеводородов,*Б* — буроугольный воск, *Ко* — кубовый остаток горячего крекингапарафина, *Т* — торфяной воск, *Тэ*— триэтаноламин, *Пс* — полистирол (компактный), *Пэв* — полиэтиленовой воск, *Кб* — карбамид, *Бк* — борная кислота, *Бн* — битум, *Нк*— нитрат калия, *Нн*—нитрат натрия, *К* — канифоль, *Св* — сибирский воск, *См* — смолабуроугольная, *Мс* — магний серно-кислый, *Л* — ликоподий. Цифрами указано соответственно процентное содержание компонентов (по массе). В скобках приведены наименования составов (торговые марки), не несущие информацию о компонентах состава.

Во вторую группу входят модельные составы на основе натуральных и синтетических смол, термопластов (например, полиэтилена и полистирола) с добавками воскообразных материалов, таких, как синтетический церезин, парафин и др. Их используют для изготовления выплавляемых, а в ряде случаев — выжигаемых моделей; отличается от состава 1-й группы более высокой прочностью и теплоустойчивостью. Однако применение этих составов весьма ограничено ввиду наличия у каждого из них специфических недостатков. Для 2-й группы наиболее характерен модельный состав КПсЦ50-30-20.

Третья группа включает в себя водорастворимые модельные составы на основе карбамида, азотных и азотно-кислых солей щелочных металлов (нитраты и нитриты калия и натрия), поливинилового спирта и других материалов, плавящихся при температуре не выше 350 °С. Эти составы обладают малой усадкой (около 0,20%), высокой прочностью, хорошо

удаляются из оболочек форм растворением в воде, их недостатки — хрупкость и гигроскопичность. Наиболее распространены составы КББк98-2 и КБНк90-10 (МОН-10К).

Четвертая группа содержит термопласты, из которых практически применяют компактный (монолитный) полистирол, вспенивающийся стирол.

В пятую группу входят легкоплавкие металлы и сплавы. В качестве модельного материала используют ртуть, свободно заливаемую в пресс-формы при комнатной температуре и замораживаемую в охлажденном до минус 60 °С ацетоне.

Шестая группа содержит модельные составы, представляющие собой смеси или сплавы составов различных групп, например, водорастворимых (группа 3) и воскообразных (группа 1) материалов. Характерным модельным составом является ПБТТ50-25-20-5. Ввиду сложности приготовления и повторного использования, эти составы применяют редко.

Седьмая группа включает в себя составы с наполнителями. Основой их являются преимущественно составы 1-й группы, в которые вводят порошки, например, синтетических смол, плотность которых близка к плотности расплава основы. Такие порошки образуют твердую взвесь в расплавах основы, снижая и стабилизируя усадку состава, следовательно, повышая размерную точность моделей, а также увеличивая их прочность и формоустойчивость. Введение 10...15% порошка синтетической смолы, снижает свободную линейную усадку модельного состава с 1,5...2 до 0,5...1,0%.

Некоторые модельные составы первой группы и их свойства

№	Модельный состав	$t_{пл}$ (каплепадения), °С	Теплоустойчивость	Температура разложения состава в пастообразном состоянии, °С	Свободная усадка, % (при запрессовке пастообразного состава)	\tilde{A}_i при 18...20 °С, МПа	Вязкость кинематическая при 100 °С, м ² /с	Жидкость отеку, мм (по спиральной пробе)	Зольность, % масс.
1	ПЦБКo70-12-13-5 (Р-3)	77-80	33	53-56	0,7-0,9	3,6-3,7	—	492	0,05-0,03
2	ПБСв60-25-15 (ИПЛ-2)	75-80	33-40	48-70	0,6-1,0	2,4-4,0	8,6	—	0,075-0,124
3	ПС50-50	53,3	30	42-45	0,8-1,0	1,8-2,0	4,38	650	0,03-0,1
4	ПБТТМ25-35-35-5 (ВИАМ-102)	75-85	35	—	0,9-1,4	4,7-5,0	—	—	0,15-0,3
5	ПЦБ62-25-13	75-85	32	—	—	3,4	—	—	0,10

6	ПЦПМВ67- 25,5-7,5 (МВС-3А)	75-80	43	55-56	0,7-1,0	6,3	8,13	—	0,02
---	----------------------------------	-------	----	-------	---------	-----	------	---	------

Основные операции технологического процесса можно проследить по рис. 1.1. Модель или звено моделей 2 изготавливают в разъемной прессформе 1, рабочая полость которой имеет конфигурацию и размер отливки с припусками на усадку (модельного состава и материала отливки) и обработку резанием (рис. 1.1, а). Модель изготавливают из материалов, либо имеющих невысокую температуру плавления (воск, стеарин, парафин), либо способных растворяться (карбамид) или сгорать без образования твердых остатков (полистирол). Готовые модели, или звенья моделей, собирают в блоки 3 (рис. 1.1, б), имеющие модели элементов литниковой системы из того же материала, что и модель отливки. Блок моделей состоит из звеньев, центральная часть которых образует модели питателей и стояка. Модели чаши и нижней части стояка изготавливают отдельно и устанавливают в блок при его сборке. Блок моделей погружают в емкость с жидкой формовочной смесью — суспензией для оболочковых форм, состоящей из пылевидного огнеупорного материала, например пылевидного кварца или электрокорунда, и связующего (рис. 1.1, в). В результате, на поверхности модели образуется тонкий (менее 1 мм) слой суспензии. Для упрочнения этого слоя и увеличения толщины, на него наносят слои огнеупорного зернистого материала 5 (мелкий кварцевый песок, электрокорунд, зернистый шамот) (рис. 1.1, г). Операции нанесения суспензии и обсыпки повторяют до получения на модели оболочки требуемой толщины (3 —10 слоев).

Каждый слой покрытия высушивают на воздухе или в парах аммиака 6, что зависит от связующего (рис. 1.1, д). После сушки оболочковой формы,

модель удаляют из нее выплавлением, растворением, выжиганием или испарением. Например, в процессе удаления выплавляемой модели в горячей воде 7 ($t_{\text{одм}} \wedge 100 \text{ } ^\circ\text{C}$), получают многослойную оболочковую форму по выплавляемой модели (рис. 1.1, е). С целью упрочнения, перед заливкой ее (форму) помещают в металлический контейнер и засыпают огнеупорным материалом 8 (кварцевым песком, мелким боем использованных оболочковых форм) (рис. 1.1, ж). Для удаления остатков моделей из формы и упрочнения связующего контейнер с оболочковой формой, помещают в печь 9 для прокаливания (рис. 1.1, з). Прокалку формы ведут при температуре $900 \dots 1100 \text{ } ^\circ\text{C}$, далее прокалившую форму 10 извлекают из печи и заливают расплавом (рис. 1.1, и). После затвердевания и охлаждения отливки до заданной температуры, форму выбивают, отливки очищают от остатков керамики и отрезают от них литники.

Рис. 1.1. Последовательность изготовления многослойной оболочковой формы по выплавляемым моделям

a — запрессовка модельного состава в пресс-форму; *б* — сборка блока; *в* — нанесение на блок суспензии; *г* — обсыпка огнеупорным зернистым материалом; *д* — сушка; *е* — удаление модели; *ж* — засыпка опорным материалом; *з* — прокалка в печи; *и* — заливка формы расплавом; *1* — пресс-форма; *2* — модель; *3* — блок моделей отливок и литниковой системы; *4* — слой суспензии; *5* — огнеупорный зернистый материал; *б* —

пары аммиака; 7 — горячая вода; 8 — опорный материал; 9 — печь; 10 — прокаленная форма; 2 — подвод теплоты.

Литература

1. Ражабов, И. Я., Фахриддинов, Б. Ф. Ў. (2022). Исследование напряженности поля сил трения в ремешковых парах и износа ремешка. In *Молодежь и XXI век-2022* (pp. 390-393).
2. Ражабов, И. Я., Фахриддинов, Б. Ф. Ў. (2022). Теоретическое обоснование появления и разрастания трещин в ремешках вытяжного прибора кольцепрядильных и ровничных машин. In *Молодежь и XXI век-2022* (pp. 393-396).
3. Razhabov, I., Safojev, A., Agzamov, M., Yuldashev, D. (2020). Cleaner of Raw Cotton with a Screw Working Body. In *Saudi Journal of Engineering and Technology* (Vol. 5, Issue 10, pp. 361–365). SASPR Edu International Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.36348/sjet.2020.v05i10.003>
4. Agzamov, M., Radjabov, I., Yuldashev, D. (2021). Research of the reasons of increased drop in cotton seeds after generation with reduced density of raw roller. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 939, No. 1, p. 012072). IOPPublishing.
5. Ражабов, И. Я., &Атажанов, А. Б. (2021). Фракционный анализ засоренности хлопка-сырца. In *Молодежь и XXI век-2021* (pp. 383-286).
6. Ражабов, И. Я., &Сафоев, А. А. (2021). Влияние ворса на эффективность очистки и зажгученности хлопка. In *Юность и знания-гарантия успеха-2021* (pp. 386-388).
7. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., &Абдукадырова, Н. А. (2020). Новый очиститель хлопка-сырца. IN *МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ* (pp. 328-331).
8. Safojev, A. A., &Rajabov, I. Y. (2019). Ensuring the increase of the intensity of cleaning cotton from a small sorah. *TextileJournalofUzbekistan*, 6(2), 2.
9. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., &Пардаев, Б. Ч. (2017). Исследование колкового шнека очистителя хлопка-сырца. In *Наука молодых-будущее*

России (pp. 321-324).

10. Ражабов, И. Я., &Хаджаев, С. С. (2014). Моделирование свободных и вынужденных колебаний прижимной лапки портативной электрозакройной машины. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 346-349).

11. Махмутов, З.Р., Ражабов, И.Я., Хаджаев, С.С. (2014). Механика автоманипулирования полых деталей обуви. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 256-259).

12. Росулов, Р. Х., Бобожонов, С. Х., &Ражабов, И. Я. (2014). Новая технология сборки пальчатых сегментов хлопкоочистительных машин. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 357-360).

13. Ходжаева, М. Ю., Ражабов, И. Я., &Фарходов, С. А. Ё. (2022). Определение упругих характеристик многослойных ремней приводов текстильных машин. *Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве* (pp. 130-132).

14. Ражабов, И. Я., Агзамов, М. М., & Ходжаева, М. Ю. (2022). Расчет расхода электроэнергии в процессе очистки хлопка винтовым рабочим органом. In *Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее* (pp. 397-401).

15. И.Я.Ражабов, А.А.Сафоев “Определение основных параметров разработанного винтового органа очистителя мелкого сора” Материалы XIМеждународной молодежной научной конференции// Россия, г.Курск. 21–22 апрель. 2021г.

16. Котегоренко Ю.И., Филиппенков А.А., Миляев В.М., Авкосев А.В., Чуркин Б.С., Гофман Э.Б., Гуркин А.Б. Технологии литейного производства. Учебник. - Екатеринбург РГТПУ 2018.- 682с..

17. Rasulov S.A. Quymamahsulotlarniloyihalashvaishlabchiqarish. Toshkent: —Fanvatexnologiya||, 2019. – 183 с.

18. Rasulov S.A., Turaxodjaev N.D. Metallurgiyadaquyishtexnologiyasi -

Toshkent, —Cho‘lponl , 2007. 230 с

19. Лабораторные работы по технологии литейного производства. Учебник под общ. Ред. А.В.Курдюмова. 2-изд. Перераб. и доп-М: Машиностроение, 1990.-272 с.

20. Лабораторные работы по технологии литейного производства. Учебник под общ.ред. Л.Я Козлова,- М.: МиСИС , 2003.-270с.

21. John Campbell. THE METALLURGY OF CAST METALS CASTINGS. 2003. 334 p.

22. Чернышев Е.А. Технология литейного производства. Учеб.пособ. Чернышев Е.А., Евлампиев А.А. -М.: Абрис, 2012.- 388 с.

23. Некрасов Г.Б., Одарченко И.Б. Основы технологии литейного производства. Минск:, Высшая школа, 2013.- 221 с.

24. MirziyoyevSh. М.
Buyukkelajagimiznimardvaoliyjanobxalqimizbaiianbirgaquramiz-T:
—O‘zbekistonl, NMIU 2017.-488 b.

25. O‘zbekistonrespublikasiniyanadarivojlantirishbo‘yichaxarakatlarstrategiyas ito‘g‘risida T: 2017 yil 7 fevral PF 4947-sonli farmoni

26. Бречко А.А., Великанов Г.Ф., Формовочные смеси с заданными свойствами. —Ленинград:, 1992. -308с.

27. Медведев Я.И., Валисовский И.В. Технологические испытание формовочных материалов.- М.: Москва, 1993.-308с.

28. Степанов Ю.А. Формовочные материалы. -М.: Маш. 1999.- 151с.

